

G'ARBIY TYAN-SHAN TOG' O'RMONLARI FITOTSENOZINI BAHOLASH

¹Muxsimov Nurullo Po'latovich, ²Jo'rayeva Nargiza Xusan qizi

¹O'rmon xo'jaligi ilmiy- tadqiqot instituti q.x.f.f.d., katta ilmiy xodim, ²O'rmon xo'jaligi ilmiy- tadqiqot instituti tayanch doktoranti(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15181336>

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot G'arbiy Tyan-Shan tog' o'rmonlari fitotsenozining tabiiy holati va unga ta'sir etuvchi ekologik hamda antropogen omillarni o'rganishga bag'ishlangan. O'rmonzorlarning tabiiy ko'payishi barqaror ekotizim shakllanishi uchun muhim bo'lsa-da, janubiy qiyaliklarda bu jarayon sust kechmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, antropogen omillar, jumladan, rejalangan chorvachilik, o'simlik qoplamasining yemirilishiga olib kelmoqda. Iqlimiy omillardan qurg'oqchilik va tuproq namligining yetishmovchiligi ham fitotsenoz barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Tahlil natijalariga ko'ra, shimoliy qiyaliklarda o'simlik zichligi nisbatan yuqori (≈ 433 daraxt/ga), janubiy qiyaliklarda esa pastroq (≈ 233 daraxt/ga). Bu esa tabiiy regeneratsiya jarayonining qoniqarsizligini ko'rsatadi. Tuproq eroziyasi va degradatsiya natijasida o'simlik turlarining soni kamaygan. Xulosa o'rnida, tog' o'rmonlarining tabiiy holatini tiklash uchun chorvachilik yuklamasini kamaytirish, o'rmon tiklash dasturlarini kengaytirish, namlikni saqlovchi agrotexnik choralarni joriy etish, eroziyaga qarshi kurash hamda monitoring tizimini kuchaytirish zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: G'arbiy Tyan-Shan, tog' o'rmonlari, fitotsenoz, tabiiy ko'payish, ekologik omillar, antropogen ta'sir, regeneratsiya, tuproq eroziyasi, biomahsuldorlik, o'simlik qoplami.

Аннотация. Данное исследование посвящено изучению естественного состояния фитоценозо-зов горных лесов Западного Тянь-Шаня и влияющих на них экологических и антропогенных факторов. Хотя естественное возобновление лесных массивов является важным для формирования устойчивых экосистем, на южных склонах этот процесс протекает слабо. Результаты исследования показали, что антропогенные факторы, в частности нерегулируемое животноводство, приводят к деградации растительного покрова. Среди климатических факторов засуха и недостаточная влажность почвы также оказывают негативное влияние на стабильность фитоценоза.

По результатам анализа плотность растительного покрова на северных склонах выше (≈ 433 деревьев/га), тогда как на южных склонах она ниже (≈ 233 деревьев/га), что свидетельствует о неудовлетворительном естественном возобновлении лесов. Вследствие почвенной эрозии и деградации количество видов растений сокращается. В заключение подчеркивается необходимость снижения нагрузки от животноводства, расширения программ лесовосстановления, внедрения агротехнических мер по сохранению влаги, борьбы с эрозией и усиления мониторинга состояния лесных экосистем.

Ключевые слова: Западный Тянь-Шань, горные леса, фитоценоз, естественное возобновление, экологические факторы, антропогенное воздействие, регенерация, почвенная эрозия, биопродуктивность, растительный покров.

Abstract. *This study is dedicated to examining the natural state of the mountain forest phytocenosis in the Western Tien Shan and the ecological and anthropogenic factors influencing it. Although natural forest regeneration is crucial for the formation of stable ecosystems, this process is slow on the southern slopes. The study results indicate that anthropogenic factors, particularly unregulated livestock grazing, lead to the degradation of vegetation cover. Among climatic factors, drought and insufficient soil moisture also negatively affect phytocenosis stability.*

According to the analysis, vegetation density is higher on the northern slopes (≈ 433 trees/ha) and lower on the southern slopes (≈ 233 trees/ha), indicating an unsatisfactory natural regeneration process. Due to soil erosion and degradation, the number of plant species has decreased. In conclusion, it is emphasized that reducing livestock pressure, expanding forest restoration programs, implementing agro-technical measures for moisture conservation, combating erosion, and strengthening ecosystem monitoring are essential steps for preserving the natural state of mountain forests.

Keywords: *Western Tien Shan, mountain forests, phytocenosis, natural regeneration, ecological factors, anthropogenic impact, regeneration, soil erosion, biomass productivity, vegetation cover.*

Kirish. O‘rmonzorlarning tabiiy ko‘payishi insonlar bevosita aralashmasdan rivojlanadi. Bu yo‘l bilan ko‘paygan o‘rmonlar zararkunandalar va kasalliklarga chidamliroq, uzoq umr ko‘radigan va iqtisodiy jihatdan samaraliroq bo‘ladi. Ammo respublikamiz tog‘li mintaqalarida, ayniqsa janubiy qiyaliklarda tabiiy ko‘payish juda sust. Mavjud daraxt-butani nihollari tashqi omillar ta‘sirida nobud bo‘lmoqda.

Fitotsenoz – bu o‘zaro bog‘liq o‘simlik jamoalarining muayyan hududdagi tabiiy guruhlashuvi bo‘lib, u muhit sharoitlari va ekologik omillarga moslashgan holda shakllanadi. G‘arbiy Tyan-Shan tog‘ o‘rmonlari fitotsenozi balandlik zonalligi, tuproq xususiyatlari va iqlim omillari bilan belgilanadi. Ushbu hududda fitotsenzlarning barqarorligi, o‘simlik qoplami zichligi va biologik mahsuldorligi tabiiy va antropogen omillarga bog‘liq.

O‘rmon ekotizimlari biomahsuldorlik va ekologik muvozanatni saqlab turuvchi muhim omillardan biridir. Fitotsenoz tuzilishini o‘rganish orqali ekotizimlarning hozirgi holati va kelajakda qanday rivojlanishi haqida ilmiy xulosa chiqarish mumkin. G‘arbiy Tyan-Shan tog‘lari o‘rmon fitotsenozi tog‘ iqlimi, namlik darajasi va inson omili bilan chambarchas bog‘liq.

Tadqiqot natijalari. Fitotsenozga ta‘sir qiluvchi omillar quyidagilar:

1. Antropogen va biotik omillarni fitotsenozga ta‘siri. Tashqi omillardan eng asosiy ta‘siq – rejalangan miqdorda chorva mollari boqilishidir. Bu jarayon o‘simlik qoplamasining yemirilishiga olib keladi. Tog‘ sharoitlarida archalarning tabiiy ko‘payishi sezilmaydi, ayrim butalar va yarim butalar (tog‘olcha, do‘lana, na‘matak) esa kengaymoqda. Aksincha, grek yong‘og‘i, xandon pista, zarang va boshqa yaproqbargli daraxtlar kamaymoqda. Hozirda 5-8 turdagi daraxt-butani turlari saqlanib qolgan. Chorva mollarini tuyoq izlarini normadan oshib ketkanligi ta‘sirida yer ustki qismi qattiqlashib, tuproq g‘ovaklik xususiyatini yo‘qotgan. Bu esa tuproq unumdorligi pasayishiga hamda yerda nihollar o‘shish qobiliyati yo‘qolishiga olib kelgan.

2. Abiotik omillar. Ikkinchi salbiy omil – janubiy qiyaliklarda yoz oylarida havo haroratining keskin isib ketishi va tuproq namligining yetishmovchiligi. Quruqlik ekotizimining o‘shishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. 100 kundan ortiq davom etadigan qurg‘oqchilik natijasida fitotsenozning ba‘zi asosiy elementlari (o‘t-o‘lan, butalar, yosh daraxtlar) vegetatsiya davrini erta tamomlaydi. Harorat $+36^{\circ}\text{C}$ ga yetganda transpiratsiya kuchayadi va o‘simliklar namlik

tanqisligidan aziyat chekadi. Bu esa ekotizimning biologik mahsuldorligini pasaytiradi va o'rmonsiz toshloq hududlarda eroziya jarayonlarini tezlashtiradi. Iqlim ko'rsatkichlari asosan janubiy qiyalik fitotsenozini zararlamoqda.

FITOTSENOZNI TAVSIFLASH BLANKASI № 1		
1	Tadqiqotchi	Jo'rayeva Nargiza Xusan qizi
2	Blanka to'ldirilgan vaqt	1.04.2025
3	Geografik o'rni	Toshkent viloyati, Bo'stonliq tumani, Burchmulla o'rmon xo'jaligi, Qoronqul o'rmon bo'limi
4	 Topografik tavsif	Qoronqul o'rmon bo'limi tog'li hududda joylashgan bo'lib, dengiz sathidan 1000-1200 metr balandlikda joylashgan. Hududda relyef notekis, qiyalik burchagi 15-35° oralig'ida.
5	Maydon o'lchami	598 gektar
6	O'simliklar assotsiatsiyasi	Archa, do'lana, na'matak, xandon pista, tog'olcha
7	Edifikator (dominant) o'simliklar	Archa, do'lana, xandon pista
8	Pog'onalilik	Uch pog'onali tuzilish – yuqori pog'ona (archa), o'rta pog'ona (do'lana, xandon pista, tog'olcha), pastki pog'ona (o't-o'lan)
9	Tuproq turi	Qumloq, toshloq, oz miqdorda gil aralashgan
10	O'simlik qoplamasi (foizda)	Shimoliy qiyalikda – 33.3%, janubiy qiyalikda – 13.3%
11	Suv bilan ta'minlanganlik darajasi	Yog'ingarchilik yiliga 300-600 mm, asosan bahor va kuz oylarida. Tuproq namligi past, qurg'oqchilik davomiyligi 100 kundan oshadi.
12	O'simliklar qoplamining umumiy holati	Barqaror – Biotik va abiotik omillar ayrim antropogen ta'sirlar mavjud.
13	Begona, zaharli va zararli o'simliklar	Shuvoq, qoqio't, achchiqmiya

Tog' o'rmonlari fitotsenozini baholash boshqa ekotizimlardan farqli ravishda balandlik zonalligi, tuproq sharoiti, iqlim omillari va o'simlik qoplami kabi qo'shimcha mezonlarni talab qiladi. Quyida tog' o'rmonlari fitotsenozini baholashning asosiy 5 ta bosqichlari keltirilgan.

1. O'simlik qoplamasi va strukturasi baholash

a) O'simlik qoplamasi (%)

Tog' o'rmonlarida o'simlik qoplamasi foiz orqali baholanadi. Bu o'simliklarning tuproq yuzasini qoplash darajasini bildiradi. Quyidagi ko'rsatkichlar dengiz sathidan 1100 metr balandlikda hisoblangan:

$$\text{Shimoliy qiyalikda } C = \frac{Av}{A} \times 100 = \frac{200\text{m}^2}{600\text{m}^2} \times 100 = 33.3\% \quad (1)$$

$$\text{Janubiy qiyalikda } C = \frac{Av}{A} \times 100 = \frac{80\text{m}^2}{600\text{m}^2} \times 100 = 13.3\% \quad (2)$$

- C – O‘simlik qoplama foizi
- A_v – O‘simliklar bilan qoplangan maydon (m^2 yoki ga)
- A – Umumiy maydon (m^2 yoki ga)

2. Maydonimiz tog‘lik hudud bo‘lganligi sababli vertikal va gorizontal tuzilishini fitotsenozini baholash.

a) Vertikal tuzilish

Tog‘ o‘rmonlari bir nechta qatlamlardan iborat bo‘lib, har bir qavat o‘ziga xos o‘simlik turlariga ega:

- Yuqori qavat – Archa (*Juniperus spp.*) turlarini 2000 metrdan yuqorida kuzatishimiz mumkin. Ushbu qatlam 8–15 metr balandlikka yetishi mumkin.
- O‘rta qavat – Butalar, jumladan, jiyda (*Elaeagnus angustifolia*), shuvoq (*Artemisia spp.*) 1–3 metr balandlikka ega bo‘lib, daraxtlar soyasida o‘sadi.
- Pastki qavat – O‘tlar va moxlar tuproq qoplami bo‘lib, ular yorug‘lik va namlik yetishmovchiligi tufayli rivojlanib so‘ng yoz oylarida qurib qoladi. O‘t qoplami qalinligi 5–120 sm oralig‘ida bo‘lishi mumkin.

b) Gorizontal tuzilish

O‘simliklarning joylashishi mozaik va guruhlashgan xususiyatga ega:

- Do‘lana (*Crataegus spp.*) – Mozaik joylashgan va eng ko‘p tarqalgan. 5–8 tupdan iborat bo‘lib, 10–12 metr oralig‘ida joylashadi.
- Na‘matak (*Rosa spp.*) – Ko‘proq jarliklar va nam joylarda guruhlashgan holda uchraydi, zichligi 20–30 tup/100 m^2 ga yetishi mumkin.
- Tog‘olcha (*Amygdalus spp.*) va xandon pista (*Pistacia vera*) – Siyrak joylashishga ega, oralig‘ masofa o‘rtacha 10–15 metr. Xandon pista 30–50 tup/ha zichlikda uchraydi.

Gorizontal tuzilishda o‘simliklarning joylashishi mozaik va guruhlashgan xususiyatga ega. O‘rmon zichligini aniqlash uchun daraxt soniga asoslangan hisob-kitob o‘tkazildi:

Shimoliy qiyalikda zichlik:

$$D = \frac{N}{A} = \frac{26}{600} = 43.3 \text{ daraxt/ga} \quad (3)$$

Janubiy qiyalikda zichlik:

$$D = \frac{N}{A} = \frac{14}{600} = 23.3 \text{ daraxt/ga} \quad (4)$$

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, **Shimoliy qiyalikda** daraxt zichligi yuqori (≈ 433 daraxt/ga) va regeneratsiya darajasi ham yaxshi (30%). **Janubiy qiyalikda** esa daraxt zichligi pastroq (≈ 233 daraxt/ga) va nihollar ulushi ham kamaygan (15%).

3. O‘rmonlarning tiklanish jarayoni va yosh o‘simliklarning rivojlanish dinamikasini hozirda qoniqarsiz ahvolda. Mavjud nihollar ham tashqi salbiy ta’sirlar orqali zararlanmoqda.

4. Tuproq va ekologik sharoitlar

Tog‘ o‘rmonlarining fitotsenoz holati quyidagi ekologik omillar bilan baholanadi:

1. Balandlik zonalligi – o‘rta balandlikda joylashgan.
2. Tuproq turi – Tuproq jigarrang qumloq, toshloq, ma’lum qismi eroziyaga uchragan.
3. Namlik va iqlim – Yog‘ingarchilik yiliga 300-600 mm, havo harorati mo‘tadil va namlik darajasi.
4. Eroziya va degradatsiya – suv va shamol eroziyasidan zararlangan.

5. Antropogen ta’sirni baholash. O‘simlik qoplamasining buzilishi va antropogen ta’sirlar natijasida tog‘ o‘rmonlari tabiiy ko‘payishiga katta zarar yetmoqda. O‘simlik turlari 52-55 tadan 8-12 tagacha kamayib ketgan. O‘t-o‘lanlarni qoplanish miqdori 90-100% dan 20-30 %

ga tushib qolgan. O‘rmonlarni tabiiy ko‘paymasligi va mayda daraxtlarni kamaytirish o‘rmonzordagi mavjud daraxt-butalarni umrini qisqartiradi, bular o‘z oqibatida o‘rmonlarni o‘sish sharoitini yomonlashtiradi. Antropogen yoki tabiiy omillar ta‘sirida degradatsiya boshlanmoqda. Tog‘ o‘rmonlari fitotsenozlar holati zaiflashgan.

Xulosa. G‘arbiy Tyan-Shan tog‘ o‘rmonlari fitotsenozining tabiiy holati antropogen va iqlimiy omillar ta‘sirida o‘zgarib bormoqda. Janubiy qiyaliklarda o‘simliklarning tabiiy ko‘payishi sust kechayotgan bo‘lsa, shimoliy qiyaliklarda nisbatan barqarorroq holat kuzatilmoqda. Tuproq eroziyasi va qurg‘oqchilik natijasida fitotsenozning degradatsiyaga uchrashi ehtimoli ortib bormoqda.

Tavsiyalar:

1. **Chorvachilik yuklamasini kamaytirish** – Yaylovlardan oqilona foydalanish va cheklov choralarini ko‘rish.
2. **O‘rmon tiklash dasturlarini kengaytirish** – Mahalliy daraxt va buta turlarini ko‘paytirish.
3. **Namlikni saqlovchi agrotexnik choralar** – Sug‘orish tizimlarini rivojlantirish, mulchalash usullarini joriy etish.
4. **Tuproq eroziyasini oldini olish** – Yashil mintaqalar yaratish va tuproqni mustahkamlovchi o‘simliklarni ekish.
5. **Monitoring tizimini kuchaytirish** – Fitotsenoz o‘zgarishlarini doimiy kuzatish va baholash tizimini rivojlantirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. FAO (2021). *Forest Resources Assessment: Uzbekistan Country Report*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
2. Gorbunov, A. P. (2003). *Mountain forests of Central Asia and their dynamics*. Almaty: Kazakh Academy of Sciences.
3. International Union for Conservation of Nature (IUCN) (2022). *Global assessment of forest ecosystems in Central Asia*. Geneva: IUCN Publications.
4. Karimov, B. X. (2018). *Markaziy Osiyo tog‘li hududlarida o‘rmonlarning barqarorligi va ulardan foydalanish*. Samarqand: Samarqand davlat universiteti nashriyoti.
5. Mirzajonov, S. A. (2015). *O‘rmon fitotsenozlari va ularning ekologik xususiyatlari*. Toshkent: Fan.
6. Qoraboyev, M. T. (2020). *O‘zbekiston o‘rmon ekotizimlari va ularning muhofazasi*. Toshkent: Ekologiya nashriyoti.
7. Sodiqov, D. A. (2016). *O‘zbekiston o‘rmon resurslari va ularning ekologik ahamiyati*. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.
8. To‘raqulov, H. N. (2017). *G‘arbiy Tyan-Shan tog‘ o‘rmonlari: biologik xilma-xillik va ekologik monitoring*. Namangan: NamDU nashriyoti.
9. Tukhtaev, O. K., & Mahmudov, R. I. (2019). *Tog‘ hududlarining iqlim o‘zgarishiga moslashuvi va o‘rmon ekotizimlari*. Buxoro: BuxDU nashriyoti.
10. UNESCO (2023). *World Heritage Forests: Status and threats in Central Asia*. Paris: UNESCO Publications.